

O Desenvolvimento da Indústria Siderúrgica no Brasil no início do século XX – contribuições de Minas Gerais

Maristela Siolari¹

siolari@ufv.br

¹ Arquiteta e urbanista pela Universidade Estadual de Londrina, mestrado e doutorado pelo Programa de Pós-Graduação do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Professora Adjunta Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Viçosa.

Resumo

Nas primeiras décadas do século XX a arquitetura moderna e seus ideais começam a ser difundidos no Brasil e fortalecendo-se, especialmente, a partir da década de 1930. Antecipando esse momento e sendo fundamental para sua consolidação, houve o desenvolvimento tecnológico da construção civil no país. A historiografia recente vem abordando este desenvolvimento quase como sinônimo de desenvolvimento da tecnologia do concreto armado, em que se destacaram instituições de pesquisa de São Paulo e Rio de Janeiro. Entretanto, o aço é também componente fundamental dos sistemas construtivos que utilizam desse compósito, além de ser um material essencial no processo de industrialização. Este trabalho se dedica a resgatar a história da indústria siderúrgica no Brasil, em três contextos distintos. Em um primeiro momento, no governo de Arthur Bernardes, quando os materiais produzidos no país disputavam com a grande concorrência dos produtos importados. Logo depois, já na década de 1930, com os incentivos do governo de Vargas à industrialização, em que as empresas encontraram ambiente mais favorável ao desenvolvimento. E, então a partir da II Guerra, quando os construtores é que temem a concorrência com o mercado internacional, que demandava cada vez mais os produtos nacionais, especialmente o ferro. Nesse processo, se destacam trabalhos desenvolvidos na Escola de Minas de Ouro Preto (atual Universidade Federal de Ouro Preto), fundada em 1876, e por seus egressos, sobre as jazidas ferríferas do Brasil e o potencial das reservas minerais do estado de Minas Gerais. Outra contribuição importante foi a consolidação da Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, iniciada em 1917, em Sabará (MG). A metodologia utilizada se concentra na revisão bibliográfica e pesquisa a documentos históricos do acervo Histórico da UFOP e da Fundação Belgo-Mineira.

Palavras-chave: desenvolvimento tecnológico; indústria siderúrgica; construção civil.

Abstract

In the first decades of the twentieth century, Modern Architecture and its ideals started to spread and become strong in Brazil, especially from the 1930s. Anticipating this moment, there was a technological development of the civil construction, which was fundamental for its consolidation. Recent historiography has considered development almost as a synonym of the development of the reinforced concrete technology, with special attention to institutions of São Paulo and Rio de Janeiro. However, steel is also an essential component of the constructive systems which use this composite and an important material in the industrialization process. This work focuses on the Brazilian steel history, in three different moments. First, during the government of Arthur Bernardes, when the materials produced in the country suffered a major concurrency with imported products. Soon afterwards, in the 1930s, with the Vargas government incentives for industrialization, when companies found more favorable environment for development. And next, from the World War II, when builders feared concurrency with the international market, which increasingly demanded national products, especially iron. In this process, it is important to highlight the works developed in the Escola de Minas de Ouro Preto (School of Mines of Ouro Preto, nowadays, Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP), founded in 1876, and by its graduates on iron ore deposits of Brazil and the potential of the mineral reserves of the state of Minas Gerais. The consolidation of the Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira (Belgo-Mineira Steel Company), founded in 1917, in Sabará (MG), was another important contribution. The methodology concentrates on literature review and research on the historical documents of the History collection of the UFOP and Fundação Belgo-Mineira (Belgo-Mineira Foundation).

Keywords: technological development; steel industry; civil construction.

Nas primeiras décadas do século XX a arquitetura moderna e seus ideais começam a ser difundidos no Brasil e fortalecendo-se, especialmente, a partir da década de 1930. Antecipando esse momento e sendo fundamental para sua consolidação, houve o desenvolvimento tecnológico da construção civil no país. A historiografia recente vem abordando este desenvolvimento quase como sinônimo de desenvolvimento da tecnologia do concreto armado, em que se destacaram instituições de pesquisa de São Paulo e Rio de Janeiro. Entretanto, o aço é também componente fundamental dos sistemas construtivos que utilizam desse compósito, além de ser um material essencial no processo de industrialização.

Em 1876 foi criada a Escola Nacional de Minas de Ouro Preto, e seu fundador, o cientista Claude Henri Gorceix, dedicava-se a pesquisas na região que enriqueciam o repertório sobre Geologia e Mineralogia no território nacional. As pesquisas nessa e em outras instituições que se formavam no Rio de Janeiro e em São Paulo fundamentaram o desenvolvimento de tecnologias construtivas, voltadas à indústria de materiais de construção.

Landgraf *et al.* (1994) relatam a história da metalurgia no Brasil entre 1500-1850. Nesse período, segundo esses autores, houve alguns esforços pela implantação da siderurgia no país. Até 1800 ocorreram iniciativas isoladas, principalmente nos Estados de São Paulo, Bahia, Maranhão, Minas Gerais e Rio de Janeiro, geralmente vinculadas às autoridades locais, mas que não tiveram êxito pela falta de incentivos da Metrópole.

Na primeira metade do século XIX, as atividades pareciam prosperar com a mudança no cenário político, em função da vinda da família real, a partir de medidas econômicas como a abertura dos portos, permissão para instalação de manufaturas, política de criação de fábricas no território brasileiro e entrada de capitais da nobreza portuguesa que incentivaram certo crescimento das atividades industriais. Houve ainda, no mesmo contexto, aumento da demanda de açúcar e algodão e crescente exportação de café. Esses fatores favoreceram a economia local, aliados a personagens engajados e capacitados que fomentaram o início do desenvolvimento da metalurgia brasileira naquele período, classificada pelos autores citados em quatro grupos.

O primeiro grupo contempla as forjas rudimentares, que se espalhavam pelo país, nas décadas de 1810 e 1820.

O segundo grupo surgiu a partir da preocupação do governo português com a escassez de ferro no Brasil, o que deu origem:

(...) às duas mais ambiciosas aventuras siderúrgicas do período: A Real Fábrica de Ferro do São João de Ipanema, iniciada em 1810, próxima a Sorocaba, e a Real Fábrica de Ferro Morro do Pilar, em 1812, em Minas Gerais" (LANDGRAF; TSHIPTSSCHIN; GOLDENSTEIN, 1994, p. 119).

Essas duas empresas estatais pretendiam produzir grandes quantidades de ferro fundido, ferro maleável e aço para o mercado nacional e de exportação, e consumiram grandes investimentos públicos, mas nenhuma delas chegou a operar com lucros. Entre as possíveis justificativas para o fracasso estão o baixo consumo de ferro e aço, os custos de transportes, os impostos e as dificuldades com a mão-de-obra.

O terceiro grupo foi formado por empreendimentos dirigidos por estrangeiros que se estabeleceram no Brasil, como a Fábrica de Ferro da Prata (1811), próxima a Congonhas do Campo, dirigida por Eschwege – alemão formado pela Escola de Minas de Freiberg²; e a forja catalã, instalada em 1823, em São Miguel do Piracicaba, por Jean Monlevade – francês formado pela Escola Politécnica de Paris.

O quarto grupo é composto por empresas ligadas à metalurgia de transformação e estavam localizadas mais próximas aos centros urbanos (LANDGRAF; TSHIPTSSCHIN; GOLDENSTEIN, 1994, p. 119).

Algumas dessas fábricas prosperaram e continuaram em funcionamento até o final do século XIX, mas no início do século XX iniciava-se uma nova história. Após a criação do Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil (1907)³, as pesquisas e levantamentos sobre o potencial das reservas minerais intensificaram-se. Um

² Segundo Gomes (1983), essa fábrica funcionou até 1822. Após a declaração de independência, Eschwege voltou para Europa com a Família Real.

³ O Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil era formado, em grande parte, por egressos da Escola de Minas de Ouro Preto (GOMES, 1983). A criação da Escola de Minas, em 1876, foi motivada a partir da decadência da exploração do ouro em Minas Gerais; sobre as potencialidades da região, seu fundador Henri Gorceix afirmava: "Em muito pequena extensão de terreno pode-se acompanhar a série quase completa das rochas metamórficas que constituem grande parte do território brasileiro e todos os arredores

trabalho elaborado por pesquisadores do instituto sobre as jazidas ferríferas do Brasil foi apresentado no X Congresso Geológico Internacional, realizado em 1910, em Estocolmo. Os dados apresentados repercutiram entre investidores de várias partes do mundo, que passaram a adquirir terras em Minas Gerais, para exploração dos metais, sem intenção, no entanto, de promover a fabricação de produtos acabados. (FUNDAÇÃO BELGO, 2007; GOMES, 1983).

A produção de aço nacional, em bases industriais, que pudesse ser utilizado também na construção civil teve início com a Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira (VARGAS, 1994). Em 1917, em Sabará (MG), a Companhia Siderúrgica Mineira iniciou sua formação com a sociedade de Amaro Lanari, Cristiano Guimarães e Gil Guatimosin, engenheiros recém-formados da Escola de Minas de Ouro Preto; Sebastião Augusto de Lima, banqueiro e comerciante; e Américo Teixeira Guimarães, industrial. Desde o início, a empresa tinha expectativas ambiciosas, pois seu projeto envolvia a construção de um alto-forno com capacidade para produzir 25 toneladas/dia de ferro-gusa: seria o maior, até então, do Brasil e da América Latina e funcionaria com carvão vegetal.

A primeira produção de ferro-gusa ocorreu em 1920, com muitas dificuldades para manter a fábrica em atividade, diante da concorrência com produtos estrangeiros e da falta de apoio governamental para a implantação da infra-estrutura necessária ao funcionamento da usina e ao escoamento da produção.

Segundo arquivos da Companhia, também em 1920, Arthur Bernardes aproveitou a visita do Rei Alberto I (da Bélgica) ao país, para evidenciar o potencial siderúrgico do Estado de Minas Gerais e sensibilizá-lo para que convencesse investidores europeus a direcionarem seus negócios para Minas. A estratégia do então presidente de Minas parece ter sido bem-sucedida: pouco tempo depois da visita do rei, o grupo belgo-luxemburguês ARBED enviou missão técnica a Minas Gerais, que constatou a possibilidade de o grupo se associar à empresa brasileira - Companhia Siderúrgica Mineira - e a partir daí ampliar o negócio (FUNDAÇÃO BELGO, 2007).

No final de 1921, a empresa passou a denominar-se Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira. Em seu programa inicial, previa-se transformar Sabará em uma usina-piloto, destinada a prospectar e experimentar a operação de uma grande usina no Brasil. Com os novos investimentos, a Companhia cresceu rapidamente e em 1925 era a primeira usina integrada da América Latina, ou seja, era responsável por todo o processo, desde a extração da matéria-prima para produção do gusa e posterior fabricação de laminados de aço (GOMES, 1983).

Em 1926, entretanto, a usina de Sabará entrou em crise, chegando a ter as atividades paralisadas. Cogitava-se até mesmo o encerramento dos negócios no Brasil, caso a situação não apresentasse perspectivas de mudança. Os problemas foram relatados em uma carta da Companhia enviada ao presidente de Minas Gerais, Antônio Carlos.

A carta afirmava a capacidade produtiva da indústria, seu porte e o grau de nacionalização das matérias-primas, concluindo pela efetiva comprovação do sucesso da siderúrgica instalada. Adiante, lamentava o fato de essa conquista estar comprometida, entre outras questões e, principalmente, em razão da política de *dumping* praticada pelos produtores estrangeiros e da ausência de defesas alfandegárias por parte do país. Desta forma, os produtos da empresa não conseguiam ser comercializados. Ainda que apresentasse problemas de dimensão macroeconômica, o documento solicitava ao presidente de Minas Gerais medidas tópicas que auxiliassem a empresa, adquirindo seus produtos para as obras previstas, ao contrário de adquirir manufaturados estrangeiros para tanto.

Apesar dos problemas apontados, a empresa conseguiu superar as dificuldades⁴. Naquele mesmo ano foi enviado ao Brasil o engenheiro luxemburguês Louis Ensich, com a missão de tentar contornar os problemas e apontar soluções possíveis. Nos anos seguintes, a usina Siderúrgica passou por grande desenvolvimento, impulsionado também pelo incremento da indústria nacional (FUNDAÇÃO BELGO, 2007). No final da década de 1920⁵ foi publicado um catálogo informativo da companhia, onde se pode observar algumas imagens da indústria e os produtos oferecidos na época.

Um dos pleitos da empresa era a instalação de ferrovias, ligando o interior de Minas Gerais à capital do Estado e a outros centros, o que permitiria o escoamento da produção. A tão esperada ligação ferroviária só foi possível em 1934, promovida pelo presidente Getúlio Vargas: ligava o interior de Minas – de Sabará passando por Monlevade – a Belo Horizonte e ao Porto de Vitória, ES, completando a finalidade da via

da cidade se prestam a excursões mineralógicas proveitosas e interessantes" (trecho do relatório enviado a Dom Pedro II, publicado nos Anais da Escola de Minas de Ouro Preto, n. 9, 1890).

⁴ Através dos documentos disponíveis, não é possível afirmar quais medidas foram tomadas, apenas se pode observar que o engenheiro Louis Ensich desempenhou papel importante e que sua estratégia era de modernização da infra-estrutura instalada e ampliação, com abertura de novas unidades.

⁵ O Boletim Informativo não explicita a data de sua publicação. Segundo a Fundação Memória Belgo, na ocasião da publicação do boletim o capital da empresa era de 20mil contos de réis, e esse valor vigorou na empresa entre os anos de 1924 e 1935, entretanto a funcionária da fundação considera, pelos produtos que eram oferecidos, que a data seja por volta de 1929.

férrea chamada de Vitória-Minas; Getúlio Vargas implantou também em Vitória instalações portuárias e ancoradouro para embarques de ferros e minérios (REVISTA DE ARQUITEURA, n. 53, p. 20, novembro/dezembro de 1941). Evidentemente, esse fato só pode ser interpretado levando-se em conta as mudanças políticas ocorridas após o final da República Velha.

A partir de 1937, a companhia chegou a responder sozinha por 49% do aço produzido no país, com uma linha de produtos bem diversificada: vergalhões para construção civil, arames, pregos, parafusos e ligas especiais de aço (FUNDAÇÃO BELGO, 2007; GOMES, 1983).

Também em 1937 foi publicado o primeiro anúncio da empresa, na Revista das Estradas de Ferro:

Figura 1 - Anúncio da Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira. A imagem do edifício A Noite é símbolo do progresso e dos avanços tecnológicos do período, e cujo nome incorpora, de forma explícita, tais avanços.

Fonte: Revista das Estradas de Ferra, ano 15, n. 295, 30 de outubro de 1937 (contracapa).

A companhia continuou se desenvolvendo. No número 53 da Revista de Arquitetura (novembro/dezembro de 1941) há uma propaganda da empresa, em que é relatado um breve histórico de sua formação, e a chamada para o texto exprimia o desenvolvimento e a empolgação nacional com a industrialização: "BELGO-MINEIRA – Uma coluna poderosa do edifício do Brasil Industrial" (REVISTA DE ARQUITEURA, n. 53, p. 20, novembro/dezembro de 1941).

Produtos nacionais e nacionalizados foram abastecendo o mercado, substituindo em grande parte as importações. No final da década de 1930, entretanto, houve uma crise de materiais de construção que foi bastante divulgada em periódicos nacionais. Essa crise esteve relacionada, principalmente, à eclosão da II Guerra, que diminuiu o ritmo da produção dos países envolvidos e elevou o preço dos produtos industrializados. Sem uma firme intervenção do Estado, passou a ser mais lucrativo para as indústrias brasileiras a exportação, por exemplo, do aço e da madeira⁶.

A Revista de Arquitetura publicou, em agosto de 1941 (número 51), um artigo de Costa Rego – originalmente escrito para o jornal Correio da Manhã – de título "A Crise dos Materiais de Construção – simples alvitre". Nesse artigo, Rego apontava as causas da falta desses materiais no mercado nacional:

Uma causa desconhecida ou não confessada existe, capaz de explicar o estranho fenômeno em relação ao ferro e ao pinho: é que esses dois materiais nos são disputados pelo estrangeiro, e nós adotamos o programa de elevar ao máximo as exportações.

(...)

⁶ A madeira brasileira para construção era, desde os primeiros anos do século XX, um dos grandes produtos de exportação, especialmente para a Inglaterra; no decorrer dos anos de 1930, houve bastante substituição de elementos construtivos de madeira pelo ferro, sobretudo as esquadrias para janelas, pelo aumento do preço que esse material alcançava com a sua destinação para o mercado internacional.

Falta o cimento, afirma-se porque falta o petróleo (...), por outro lado, não podendo o governo interromper suas obras, reserva-se o privilégio de comprador preferencial, e isto aumenta as aflições do aflito (REGO, 1941a, p. 24).

No número seguinte da revista, o autor volta a escrever outro artigo, que tratava especificamente da falta do ferro - "Porque falta ferro" –, em que complementava suas colocações anteriores:

(...) a oferta do ferro passou a dominar a procura até ao começo do corrente ano, quando o impedimento dos mercados exportadores da Tchecoslováquia, Holanda, Bélgica e França, agravado pelas dificuldades criadas nos Estados Unidos à exportação, fez recrudescer a procura, desta vez por efeito ainda do aparecimento dos compradores da América do Sul, notadamente os argentinos. Os preços subiram vertiginosamente.

Em face destas circunstâncias ocorreu o inevitável: as usinas siderúrgicas preferiram negociar com os mercados externos. As ofertas da praça de Buenos Aires não admitem termo de comparação com as de nosso mercado interno (REGO, 1941b, p. 12).

Os materiais de construção – como concreto, cerâmica e aço – conheceram sua introdução na construção civil, aliados aos resultados de pesquisas desenvolvidas por instituições nacionais. Nesse quesito houve a participação do capital estrangeiro e de diversos profissionais que vieram de fora e difundiram suas experiências no Brasil, junto com os profissionais locais (incluindo professores) que participavam de capacitações no exterior⁷. Assim, houve importantes relações entre os avanços estrangeiros e as inovações que se manifestavam no desenvolvimento de pesquisas tecnológicas no Brasil que foram incrementadas pela literatura estrangeira acessível nas livrarias nacionais, pela publicação nos periódicos locais de artigos que retratavam as novidades internacionais, ou abertura a publicações de autores estrangeiros.

O intercâmbio múltiplo, mais que transmitir os conhecimentos adquiridos de forma estática, permitiu a apropriação, com muito êxito, por parte dos profissionais locais de aspectos técnico-construtivos e o aprimoramento da tecnologia aqui desenvolvida.

Todo esse processo não conheceu um desenrolar fácil, como sabido. As dificuldades enfrentadas pela nossa "industrialização periférica", enraizada na dicotomia entre o "moderno e o arcaico", foram exemplificada no episódio da correspondência da Companhia Belgo-Mineira. Já na década de 1930, com os incentivos do governo de Vargas à industrialização, em que as empresas encontraram ambiente mais favorável ao desenvolvimento. E, então a partir da II Guerra, quando os construtores é que temem a concorrência com o mercado internacional que demandava cada vez mais os produtos nacionais, especialmente o ferro.

Bibliografia

FICHER, S. *Os Arquitetos da Poli: Ensino e Profissão em São Paulo*. São Paulo: FAPESP e EDUSP. 2005.

FUNDAÇÃO BELGO *História da Belgo*. Sabará/ MG. Mimeo. 2007.

GITAHY, M. L. C. *Adaptando e inovando: o Laboratório de Ensaio de Materiais da Escola Politécnica e a tecnologia do concreto no Brasil*. In: História, Ciências, Saúde. Vol. VII (3), novembro 2000 - fevereiro 2007. Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz. p. 675-689. 2001.

GOMES, F. M.A. *História da Siderurgia no Brasil*. Belo Horizonte: Itatiaia/Edusp. 1983.

LANDGRAF, F. J. G., TSHIPTSCHIN, A. P., GOLDENSTEIN, H. *Notas sobre a História da Metalurgia no Brasil (1500-1850)*. IN: VARGAS, M. (Org.). *História da técnica e da Tecnologia no Brasil*. São Paulo: UNESP/ CEETEPS. 1994.

REGO, C. *A crise dos materiais de construções*. IN: REVISTA DE ARQUITETURA, N. 51, julho/ agosto de 1941.

REVISTA DE ARQUITETURA. Rio de Janeiro: O Construtor. 1934 – 1940.

⁷ Vide Ficher (2005), que traz as biografias de vários professores, formados e, ou, capacitados no exterior que atuaram na Politécnica.